

возрасте 12 мес. отмечено статистически значимое увеличение времени поиска целевого отверстия в группе 0 Гр по сравнению с БК, а в возрасте 18 мес. – статистически значимое сокращение времени пребывания вблизи целевого отверстия в группе 0 Гр по сравнению с БК. Это может указывать на некоторое ухудшение с возрастом пространственной памяти у мышей, подвергнутых действию стресса в раннем возрасте.

В основе раннего стимулирующего эффекта облучения в кумулятивной дозе 0.1 Гр на пространственную обучаемость и память могут лежать стимуляция нейрогенеза и повышение синаптической пластичности в области зубчатой извилины гиппокампа [3]. В проведенном исследовании не выявлено негативного эффекта фракционированного гамма-облучения в кумулятивных дозах до 5 Гр на когнитивные способности у мышей.

Список литературы

1. *Pasqual E., Boussin F., Bazyka D. et al.* Cognitive effects of low dose of ionizing radiation – Lessons learned and research gaps from epidemiological and biological studies // *Environ Int.* 2021. V. 147. Art. 106295.
2. *O'Leary T.P., Brown R.E.* The effects of apparatus design and test procedure on learning and memory performance of C57BL/6J mice on the Barnes maze // *J. of neuroscience methods.* 2012. V. 203. № 2. P. 315–324.
3. *Атаманюк Н.И., Обвищцева Н.А., Тюхай М.В. и др.* Влияние фракционированного гамма-облучения в первый месяц жизни на когнитивную функцию у мышей // *Радиация и риск (Бюллетень Национального радиационно-эпидемиологического регистра).* 2024. Т. 33. № 4. С. 107–118.

DOI: 10.5281/zenodo.17048474

ОЦЕНКА МУТАГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА СОСТОЯНИЕ РЕЧНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОДЕЛЬНОГО ТЕСТ-ОБЪЕКТА ASSESSMENT OF THE MUTAGENIC LOAD ON THE STATE OF A RIVER ECOSYSTEM USING A MODEL TEST OBJECT

А.Л. Атоянц, Р.Э. Авалян, Р.М. Арутюнян

НИИ «Биология», ЕГУ, г. Ереван, Армения; re_avalyan@mail.ru;

a.atoyants@mail.ru

Ключевые слова: биотестирование, речная экосистема, загрязнение воды, модельный тест-объект

Исследования речных экосистем, находящихся под постоянной антропогенной нагрузкой, представляют для Армении особую актуальность в связи с возрастающей необходимостью контроля за качеством управления водными ресурсами (Avalyan et al., 2021). Для Армении, как горной страны с засушливым климатом, реки являются важным источником водоснабжения близлежащих поселений, орошения полей, а также производства электроэнергии. Река Ахурян, самая длинная из всех рек Армении, берет свое

начало от истока (озеро Арпи), протекает на севере республики вблизи города Гюмри и впадает в р. Аракс. Особенности данной реки являются резкие изменения прибрежных рельефов, нахождение плотины с искусственным водохранилищем (Ахурянское водохранилище), а также весьма опасные оползни в нижнем её течении.

В системе генетического мониторинга, в целях биотестирования, среди модельных растительных тест-объектов особо выделяется гетерозиготный по окраске цветка клон 02 традесканции (*Tradescantia* clone 02), который используется для выявления мутагенного потенциала окружающей водной среды даже при низких концентрациях ксенобиотиков. При оценке мутагенного воздействия факторов среды для выявления генотоксического эффекта применяют метод учета соматических мутаций (рецессивных/розовых – РМ) в клетках волосков тычиночных нитей (ВТН) цветка клона 02 традесканции (тест Трад-ВТН). Основным маркерным критерием данного теста является изменение голубой окраски клеток ВТН на розовую, что рассматривается как фенотипическое проявление рецессивной мутации в гетерозиготных по окраске клетках ВТН. Кроме того, также фиксируется появление бесцветных мутаций (БМ) и морфологические нарушения типа невыживших волосков (НВ) в цветках традесканции. Целью настоящего исследования являлось биотестирование уровня потенциальной мутагенности водных образцов р. Ахурян с применением биотеста Трад-ВТН традесканции (клон 02).

Материалом исследования служили водные образцы р. Ахурян (5), взятые из водосборных пунктов верхнего течения реки в летний период: А1 – исток р. Ахурян; А2 – Мец Сепасар; А3 – Амасия; А4 – Джрадзор; А5 – Ахурик. С каждого пункта водозабора было взято по 3 пробы. В качестве условно фонового образца использовали водопроводную воду. Тест на выявление соматических мутаций проводили по общепринятому стандартному протоколу (Ma et al., 1994). Проводили корреляционный анализ между частотой мутаций и концентрацией химических компонентов в исследуемых образцах. Полученные результаты обрабатывали статистически с применением компьютерной программы *Statgraphics Centurion 16.2* (StatPoint Technologies Inc., 2013).

Определение уровня генотоксичности водных образцов р. Ахурян в летний период по данным биотеста Трад-ВТН показал, что во всех изученных водных пробах наблюдалось повышение частоты соматических мутаций (РМ и БМ), а также числа НВ по сравнению с условно фоновым уровнем. Максимальная частота проявления РМ и БМ отмечена в пробе воды А5, где исследуемые показатели превышали фоновый уровень в 31.5 и 4.8 раза соответственно ($p < 0.001$). Наименьший уровень РМ и БМ наблюдался в водном образце А1, незначительно превышая контрольный уровень ($p < 0.001$). Среди морфологических нарушений в ВТН наибольшая частота НВ проявилась в образце А1 и превысила контроль в 21 раз ($p < 0.001$). Наименьший уровень данного показателя наблюдался в пробе А4. При проведении корреляционного анализа показана достоверная положительная корреляция между

морфологическими изменениями типа НВ и концентрацией химических элементов: CO₃, Ba, Al, Ti, Cr, V, Fe, Ni, Co, Se ($p < 0.01$; $p < 0.001$).

Выраженное повышение уровня генотоксических эффектов в водных пробах р. Ахурян свидетельствует о нахождении в воде токсичных компонентов, вызывающих повышение уровня точковых мутаций в соматических клетках Tradescantia. На основе полученных результатов показана возможность применения теста Трад-ВТН для биотестирования генотоксических рисков в пресноводных (речных) экосистемах.

Список литературы

1. *Avalyan R.E., Aghajanyan E.F., Atoyants A.L., Aroutiounian R.M.* Bioassay of water from river systems of Armenia // Theoretical and Applied Ecology. 2021. №1. P. 97–103. <https://doi.org/10.25750/1995-4301-2021-1-097-103>
2. *Ma T.H., Cabrera G.L., Cebulka-Wasilevska A., Chen R., Loarca A.I., Vandenberg A.L., Salamone M.F.* Tradescantia stamen hair mutation bioassay // Mut. Res. 1994. V. 310. P. 211–220. [https://doi.org/10.1016/0027-5107\(94\)90114-7](https://doi.org/10.1016/0027-5107(94)90114-7)

DOI: 10.5281/zenodo.17048483

ГЛИКАНОЛИТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КИШЕЧНЫХ PREVOTELLA: *IN SILICO* РЕКОНСТРУКЦИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПУТЕЙ ДЕГРАДАЦИИ ПОЛИСАХАРИДОВ GLYCANOLYTIC POTENTIAL OF INTESTINAL PREVOTELLA: *IN SILICO* RECONSTRUCTION OF METABOLIC PATHWAYS FOR POLYSACCHARIDE DEGRADATION

Г.А. Ашниев¹, М.С. Гельфанд^{1,2,3}, Г.А. Ашниев^{1,2,3}, Д.А. Родионов¹

¹Институт проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН, Москва, Россия; Ashnievhenry@gmail.com

²Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия

³Сколковский институт науки и технологий, Москва, Россия

Ключевые слова: деградация полисахаридов, кишечная микробиота, геномная реконструкция

Полисахариды, такие как инулин, пектин, ксилан, ламинарин и хитин, входят в состав рациона и способны влиять на микробиоту человека, следовательно, оказывают влияние на общее благосостояние организма носителя. Процесс ферментации полисахаридов комменсальными бактериями кишечника сопровождается образованием различных метаболитов (например, короткоцепочечных жирных кислот), которые могут как поддерживать, так и дестабилизировать иммунный и метаболический гомеостаз [1].

Изучение метаболических путей деградации полисахаридов бактериями кишечника человека является комплексной задачей. Её решение включает

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156